

**QON HUJAYRA TASVIRINI TASHXISLASHDA FASTER R-CNN
ALGORITMI YORDAMIDA ANEMIYA VA LEYKEMIYA KASALLIGINI
ANIQLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.**

Iskandarova F.

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti

Jo‘raboyeva O.

Muhammad al Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Akbarova M.

Muhammad al Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Khaitov Kh.

Muhammad al Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya.Leykemiya va anemiya kasalligi qon hujayralarining ortib va kamayib ketishi bilan boradigan kasallik bo‘lib bugungi kunda dunyo aholisining ko‘p qismida uchraydi.Ushbu maqolada Faster R-CNN neyron tarmog‘i yordamida qon hujayratasvirini tashxislash algoritmi taklif etiladi. Tasvirni qabul qilish mikroskop yordamida olinadigan qon tomchisining yuqori aniqlikdagi tasviri bilan boshlanadi. Tasvirni tashxislash asosan 3 ta asosiy jarayonni o‘z ichiga oladi:dastlabki ishlov berish, segmentatsiya yoki obyektini aniqlash va tashxislash. Dastlabki ishlov berish (tasvir o‘lchamini o‘zgartirish, kontrastni oshirish, shovqinni kamaytirish),Obéktini aniqlash (Faster R-CNN), optimallashtirish (Transfer Learning)dan foydalangan holda tadqiqot qon hujayralarini tanib olish 90% gacha tasniflash aniqligini oshiradi va uchta ilgór tasniflash modeli bilan taqqoslash biz taklif qilayotgan model yaxshiroq ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit soʻzlar. Anemiya, Leykemiya, Chuqur oʻrganish, neyron tarmoqlar, Tashxislash, obyektни tanib olish, Faster R-CNN, Transfer Learning.

I.KIRISH. Leykemiya, yoki oq qon kasalligi, suyak iligi va qon tizimida patologik o'zgarishlarni keltirib chiqaruvchi kasallik hisoblanadi. Uning asosiy sabablaridan biri genetik o'zgarishlar bo'lib, bu o'zgarishlar suyak iligi hujayralarining nazoratsiz bo'linishini va o'sishini keltirib chiqaradi. Leykemiya ikki asosiy turga bo'linadi: o'tkir va surunkali. O'tkir leykemiya tez rivojlanadi va tezkor davolashni talab qiladi, surunkali leykemiya esa sekinroq rivojlanadi va ba'zan faqat kuzatuv orqali boshqariladi. Anemiya, qonda kam eritrositlar yoki gemoglobin miqdori bilan tavsiflanadi, bu esa tananing turli a'zolari va to'qimalariga yetarli miqdorda kislorod yetkazib berilishining pasayishiga olib keladi. Bu holatning ko'plab sabablari bor, jumladan, temir yetishmovchiligi, B12 vitamini yoki folat kislotasi tanqisligi, qon yo'qotish, surunkali kasalliklar yoki genetik omillar. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, anemiya butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda katta muammo hisoblanadi. Leykemiya esa ancha kamroq uchraydi, ammo u ham global miqyosda muhim sog'liq masalasi hisoblanadi. Anemiya kasalligi 2021 yil holati hisobida qaraganda 1,92 milliard odamda aniqlangan. 2020 yilda dunyo bo'ylab 474517 taga yaqin yangi leykemiya holati qayd etilgan. Statistika ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki bu kasalliklarni erta aniqlash ularni oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Qon hujayrasining tasvirlari asosida eritrotsit, leykosit va trombositlarni aniqlash va sanash kasalliklarga aniq tashxis qo'yish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun qon hujayralarini tasniflashni aniqligini oshirish asosida kasalliklarga to'g'ri tashxis qo'yish juda muhimdir. Tadqiqot davomida biz neyron tarmoqlardan foydalanish usulini tanlab oldik.[1] Chuqur oʻrganish algoritmlaridan foydalanish ayniqsa leykemiya kasalligida juda samarali. Bu algoritmlar oʻrganilayotgan hujayralarning oʻlchamlari, shakli rangi bilan bogʻliq ma'lumotlarni tez va aniq bera olgani va tasvirni qayta ishlay olish xususiyati bilan laboratoriya xodimlarining, morfologik tahlil yordamida leykemiya turlarini farqlash bilan

shifokorlarning ishini yengillatishga yordam beradi. Qon hujayralarini tashxislashda quyidagi muammolarga duch kelish mumkin: tasvir sifatining pastligi, standartlashtirilmagan namunalar, tahlil dasturlarining cheklanganligi, bitta tasvirni turli mutaxassislar turlicha tashxislashi, tasvirni tashxislashga bo'lgan malakaning kamligi; Ushbu muammolarni qisman hal qilish uchun biz ushbu tadqiqotda quyidagi xossalarni asosidagi modelni taklif qilamiz. [2]

1. Tasvirga dastlabki ishlov berish orqali sifatini yaxshilash, shovqinni kamaytirish va chetlarini aniqlash amallari bajariladi. Bu jarayon tasvirni modelga tayyorlash uchun juda muhimdir.

2. Faster R-CNN tarmog'i tasvir ustida bir nechta ramkalar bilan ishlaydi. Har bir ramka qon hujayrasini o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan soha hisoblanadi. Keyin bu ramkalardan ROI pooling yordamida xususiyatlar chiqariladi.

3. RoI Pooling yordamida har bir ramkadan olingan xususiyatlar asosida, model har bir qon hujayrasini alohida tur sifatida klassifikatsiya qiladi va ularning aniq joylashuvini aniqlaydi. Bu jarayon orqali model leykotsit va eritrotsitlarni tasvirdan ajratib chiqaradi.

4. Model tomonidan aniqlangan har bir turdagi qon hujayralarining soni hisoblanadi. Bu jarayon, qon namunalarini tahlil qilishda juda muhimdir, chunki leykotsit va eritrotsitlar sonining o'zgarishi turli kasalliklar yoki holatlarni ko'rsatishi mumkin. Masalan anemiya va leykemiya.

5. Natijalarni optimallashtirish uchun transfer learning algoritmlaridan foydalaniladi. Bu modelning aniqligi va samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Neyron tarmoqlar yordamida qon hujayralarini tashxislash bo'yicha olib borilgan ishlarda turli xil yondashuvlar qo'llanilgan. Masalan, leykemiya subtiplarini tashxislash uchun mo'ljallangan tadqiqotda konvolutsion neyron tarmoqlaridan (CNN) foydalanilgan. Bu tadqiqotda, olimlar mikroskopik qon hujayra tasvirlaridan foydalanib, leykemiya va sog'lom hujayralar orasidagi farqlarni aniqlashga muvaffaq bo'lishgan. Bu tadqiqotda ma'lumotlarni ko'paytirish usullari ham ko'rib chiqilgan, bu

esa neyron tarmoqlarining aniqroq ishlashini ta'minlagan. Bundan tashqari boshqa tadqiqotlar ham bor, ulardan foydalanib qon kasalliklarini jumladan malariya kasalligini CNN yordamida aniqlangan. Ushbu maqolada qon hujayralari tasvirini tashxislash yordamida leykemiya va anemiya kasalliklarini tanib olish aniqligini sezilarli oshirildi, bunda Faster R-CNN modelidan foydalanildi va uni Transfer Learning yordamida optimallashtirildi [3].

II.METODOLOGIYA .

1.Tasvirga dastlabki ishlov berish. Tadqiqotimiz uchun yaratilgan ma'lumotlar to'plami uchun ochiq manbali saytlardan olingan.

Ushbu maqolada ImageNet tamog'idan oldindan o'qitilgan tasvirlarni olish uchun foydalanamiz. Bu kirib kelgan yangi tasvir xususiyatlarini aniqlashga asos bo'lib xizmat qiladi va bu jarayon tezlashadi. Bundan tashqari bu tarmoq taklif qilayotgan modelimizni optimallashtirish vazifasini ham bajaradi. Uchta mashhur usullar bilan qon hujayrasi tasvirini tashxislashda tanib olish yuqori bo'lganlari quyidagi ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi: Aniqlik, sezgirlik, tuzilish o'lchovi o'ziga xoslik. Ushbu maqolada asosan aniqlik va sezgirlik parametrlariga ko'proq e'tibor qaratdik. 1-jadval Modelni o'qitish uchun ma'lumotlar to'plami <https://github.com> saytidan olingan bo'lib, bu

ma'lumotlar to'plami ikki tur fayllardan rasmlar hamda dastlabki tashxis natijalaridan tashkil topgan. Biz berilgan 100 ta rasm va uning boshlang'ich tashxisidan ixtiyoriy ravishda 30 tasini tanlab oldik va ular ustida dastlabki ishlov berish amallari tasvir o'lchamini o'zgartirish, normalizatsiya, kontrastni oshirish va shovqinni kamaytirish kabi amallarni bajardik va uni modelga o'qitish uchun tayyorladik. Tasvirdan obektlarni aniqlashda Faster R-CNN tarmog'ini tanlashimizning asosiy sababi uning boshqa algoritmlarga nisbatan aniqlik samaradorligi kuchli ekanida. Faster R-CNN obektlarni aniqlashda yaxshi natijalar bergani uchun qon hujayra tasvirini tashxislash jarayonida qo'llab ko'rdik natijada bu algoritim bizga tasvir chetida joylashgan va shovqinga ega bo'lgan tasvirlarni olishga samarali yordam berdi.[5]

Metods	Precision	Recall
R-CNN	0.6309	0.6506
Fast R-CNN	0.7504	0.5907
Faster R-CNN	0.8409	0.9190

1-jadval uchta mashhur obyektini aniqlash algoritmlari unumdorligini taqqoslash

2.Obyektini aniqlash. Faster R-CNN - ob'ektini aniqlash vazifalari uchun keng qo'llaniladigan chuqur o'rganish modeli. U bir nechta asosiy komponentlardan iborat bo'lib, ularning har biri aniqlash quvurida muayyan funktsiyani bajaradi:

Umumiy RCNNTransform:

Normallashtirish: O'rtacha ayirish va standart og'ishlarni normallashtirish yordamida tasvir pikseli qiymatlarini sozlaydi, bu izchil raqamli o'lchovlarni saqlab, o'quv jarayonini barqarorlashtirishga yordam beradi.

O'lchamini o'zgartirish: Ikki chiziqli interpolyatsiya yordamida kiritilgan tasvirlarni belgilangan minimal o'lcham va maksimal o'lchamga o'zgartiradi. Bu tarmoqni qayta ishlash uchun tasvirning mos ravishda o'lchamini ta'minlaydi.

BackboneWithFPN (Xususiyatlar Piramidasi tarmog'i):

Magistral, odatda ResNet kabi konvolyutsion neyron tarmog'i, kirish tasviridan ierarxik xususiyat xaritalarini olish uchun mo'ljallangan. Har bir qatlam turli darajadagi tafsilotlarni qamrab oluvchi turli masshtabdagi xususiyatli xaritalarni chiqaradi.

ResNet-50 xususiyatlar xaritasi (C): ResNet-50 modeli bir necha qatlamli xususiyatlar xaritasini (feature maps) chiqaradi, masalan, C1, C2, C3, C4, C5, har bir qatlam chuqurlikni ifodalaydi.[6]

FPNning yuqoridan pastga yo'nalishi: Bu jarayonda har bir keyingi xususiyat xaritasi kichraytiriladi va oldingi xususiyat xaritasi bilan qo'shiladi:

$$P_i = Conv_{1 \times 1}(C_i) + UpSample(P_{i+1})$$

Bu yerda P_{i+1} bu avvalgi yuqori darajadagi xususiyatlar xaritasi. UpSample esa xususiyat xaritasini kengaytirish (o'lchamini oshirish) uchun ishlatiladi va $Conv_{1 \times 1}$ 1×1 konvolyutsiya, C_i xususiyat xaritasini moslashtirish uchun ishlatiladi. FPNning pastdan yuqoriga yo'nalishi va qo'shimcha xususiyatlar xaritasida har bir darajadagi xususiyatlar xaritasini mustahkamlash uchun 3×3 konvolyutsiya qo'llaniladi:

$$P_i = Conv_{3 \times 3}(P_i)$$

FPN turli o'lchamdagi ob'ektlarni aniqlashni yaxshilaydigan bir nechta masshtabdagi xususiyatli xaritalar piramidasini qurish orqali magistralni yaxshilaydi.

Mintaqaviy takliflar tarmog'i (RPN):

Magistralning xususiyat xaritalari bo'ylab siljish orqali ob'ekt takliflarini yaratadi. U ob'ektlar mavjudligini va ularni chegaralovchi quti koordinatalarini bashorat qilish uchun turli masshtab va nisbatlardagi anker qutilaridan foydalanadi. Quyidagi formulalar RPNning asosiy operatsiyalarini ifodalaydi:

Konvolyutsion qatlam:

RPN birinchi navbatda xususiyatlar xaritasiga 3x3 konvolyutsion qatlam qo'llaydi. Bu qatlam xususiyatlar xaritasidan lokal xususiyatlarni chiqarib beradi:

$$z = \text{Re } LU(W * x + b)$$

Bu yerda W va b bu konvolyutsion qatlamlarning vaznlar va biaslar, x esa kirish xususiyatlar xaritasi, esa konvolyutsion amal, va ReLU (Rectified Linear Unit) bu faollashtirish funksiyasi.

Anchor generator:

RPN xar bir nuqta uchun bir nechta ankrajlar (anchor boxes) yaratadi. Bu ankrajlar turli shakl va o'lchamlarga ega bo'lib, ular xususiyatlar xaritasining har bir nuqtasi atrofida joylashtiriladi.

Sinflashtirish va regressiya qatlamlari:

RPN dan olingan xususiyatlar ikkita alohida qatlamga yuboriladi: biri ob'ektlarning bor-yo'qligini (foreground/background) baholash uchun, ikkinchisi esa anchorlar uchun chegaralarini (bounding box) aniqlash uchun:

$$p = \sigma(W_p * z + b_p)$$

$$t = W_t * z + b_t$$

Bu yerda p obyektning bor yoki yo'qligini ifodalovchi ehtimollik, σ -bu sigmoid funksiyasi, t bu cheklov qutisi regressiya ko'rsatkichlari, W va b lar mos ravishda sinflashtirish va regressiya qatlamlari vazn va biaslari.

RoIHeads:

RoIAlign: Ushbu komponent aniq fazoviy joylashuvni ta'minlab, RPN tomonidan taklif etilgan turli xil qiziqish hududlari (RoIs) dan xususiyatlarni qat'iy o'lchamli xususiyat xartitasiga birlashtiradi.

Box Head: Har bir RoI uchun qattiq uzunlikdagi vektorni ishlab chiqarish uchun birlashtirilgan xususiyatlarga to'liq bog'langan qatlamlarni qo'llaydi.

Predictor: Rollar ichidagi ob'ektlarni tasniflash va ularning chegaraviy quti koordinatalarini aniqlashtirish uchun quti boshidagi xususiyatlardan foydalanadi.

Modelning har bir qismi tasvirlardagi ob'ektlarni samarali aniqlash uchun uyg'unlikda ishlaydi. Model normallashtirish va o'lchamini o'zgartirish bosqichlari orqali tasvirni qayta ishlaydi, xususiyatlarni ajratib olish uchun magistraldan, turli miqyoslarda xususiyat namoyishini yaxshilash uchun FPNdan, nomzod ob'ekt hududlarini taklif qilish uchun RPNdan va nihoyat, RoI bu hududlarni tasniflash va ularning chegaralarini aniqlashtirish uchun rahbarlik qiladi. qutilar. Ushbu integratsiyalashgan yondashuv Faster R-CNN ga keng doiradagi ilovalarda ob'ektni aniqlash vazifalarida yuqori aniqlikka erishish imkonini beradi.[7]

3.Tashxislash.Leykemiya va anemiya kasalliklariga tashxislashda model tashxis qo'yish uchun tasvirni qabul qilib, uni transformatsiya qiladi (masalan, normallashtirish va o'lchamini o'zgartirish), keyin tasvirni model orqali o'tkazadi. Modelni ikkala kasallik uchun alohida sinflarni (masalan, leykemiya+, leykemiya-, anemiya+, anemiya-) tan olishi uchun sozlash kerak.Natijada, model har bir tasvir uchun leykemiya va anemiya borligi yoki yo'qligini ko'rsatadigan ob'ekt chegaralarini va sinflarini chiqaradi.Bu jarayonni avtomatlashtirish uchun, modelni bir qator tasvirlar bilan sinovdan o'tkazish va uning aniqligini baholash zarur. FastRCNNPredictor komponentini sozlash orqali yangi sinflar qo'shish, Faster R-CNN modelida ob'ekt sinflandirish uchun ishlatiladigan qismni yangilashni anglatadi. Bu qism modelning RoI (Region of Interest) boshqaruv blokida joylashgan bo'lib, aniqlangan RoI'lar uchun sinf ehtimollarini va tegishli chegaraviy qutilarini (bounding boxes) hisoblaydi. Agar

siz leykemiya va anemiya uchun alohida sinflarni qo'shmoqchi bo'lsangiz, bu jarayonni matematik formulalar bilan ifodalash mumkin:

Sinflar sonini belgilash: Sizga kerak bo'lgan sinflar soni C leykemiya va anemiya uchun har biri uchun "mavjud" va "mavjud emas" holatlarni o'z ichiga oladi. Demak, bu yerda 4 ta sinf mavjud: Leykemiya+, Leykemiya-, Anemiya+, Anemiya-.

FastRCNNPredictor'ni yangilash: FastRCNNPredictor'ning sinflandirish qismi (cls_score) va regressiya qismi (bbox_pred) uchun yangi vazn matrisalari yaratiladi. Bu vaznlar tasodifiy boshlang'ich qiymatlar bilan boshlanadi va o'qitish jarayonida yangilanadi:

$$cls_score = W_{cls}z + b_{cls}$$

$$bbox_pred = W_{bbox}z + b_{bbox}$$

Modelni qayta o'qitish: Yangi sozlangan predictor modelning qolgan qismi bilan birgalikda qayta o'qitiladi, bu jarayon davomida gradient tushirish usuli (gradient descent) yordamida vaznlar optimallashtiriladi. O'qitish maqsadi, haqiqiy yorliqlar y va modelning bashorat qilgan sinf ehtimollarining orasidagi farqni kamaytirishdan iborat:

$$L = CrossEntropyLoss(\text{softmax}(cls_score), y)$$

Bu yerda L bu yo'qotish funksiyasi (loss function), softmax bu ehtimollar normalizatsiya funksiyasi, va y bu haqiqiy sinf yorliqlari.[8]

4.Natijalar.Yuqoridagi 3 ta bosqich asosida qon hujayrasi tasviri quyidagicha tashxislandi:

5-qadam. Tasvirdagi shovqinni kamaytirish

6-qadam Dastlabki ishlov berilgan tasvir

II bosqich: Obyektni aniqlash (Faster R-CNN)

7-qadam Kirish:dastlabki ishlov berilgan tasvir

8-qadam RPN ishga tushuriladi

9-qadam Har bir proposal uchun,hujayra bo‘linish ehtimoli va joylashuv

koordinatalari(bounding box)hisoblanadi.

10-qadam RoI Pooling yordamida xususiyatlar ajratib olinadi

11-qadam Hujayra turini va joylashuvini belgilash

Transfer Learning yordamida modelni optimallashtirish

12-qadam Oldindan o‘qitilgan modeldan foydalanish

13-qadam.Modelning boshlang‘ich qatlamlarini muzlatish va oxirgi qatlamlarni qayta o‘qitish

14-qadam. Aniqlangan va klassifikatsiya qilingan hujayralar

III bosqich: Tashxislash

15-qadam Kirish:Aniqlangan va klassifikatsiya qilingan hujayralar

16-qadam Eritrotsitlar va leykositlar bo‘yicha hujayralarni ajratish

17-qadam . Har bir turdagi hujayralar sonini hisoblash

18-qadam Anemiya va Leykemiya kasalliklarini aniqlash

-Eritrotsitlar soni kam bo‘lsa anemiya

-Leykemiya soni oshib ketgan bo‘lsa,Leykemiya

19-qadam.Chiqish:Kasallik tashxisi.

5-rasm. Taklif etilayotgan Faster R-CNN algoritmi yordamida qon hujayrasi tasvirini tashxislash modeli tuzilishi.

IV.XULOSA

Qon hujayrasi tasvirini tashxislash yordamida anemiya va Leykemiya kasalliklarini erta aniqlash bu kasalliklarning yuqori bosqichlarga o‘tib ketish xavfini kamaytiradi va davolash jarayonida muhim ahamiyatga ega . ushbu tadqiqot asosida qon hujayra elementlari eritrotsitlar va leykositlarni aniqlab olib ularning soni yordamida kasalliklarga tashxis qo‘yildi. Taklif qilingan Faster R-CNN orqali tashxislash hujayralarni aniqlash aniqligi va tanib olish sezgirligini oshirishda ahamiyalidir. Uning ishlashini ta’minlash uchun keng qamrovli tajribalar va o‘qitish jarayonlari olib borilib, 91,9% taniblolish sezgirligiga erishildi. Bu natija boshqa tarmoqlardan yaxshiroq ekani tadqiqot davomida tahlil qilindi.

V.FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- [1] J. Carreira, R. Caseiro, J. Batista, and C. Sminchisescu. Semantic segmentation with second-order pooling. In ECCV, 2012 5
- [2] R. Caruana. Multitask learning. *Machine learning*, 28(1), 1997 6
- [3] K. Chatfield, K. Simonyan, A. Vedaldi, and A. Zisserman. Return of the devil in the details: Delving deep into convolutional nets. In BMVC, 2014 5
- [4] J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li, and L. FeiFei. ImageNet: A large-scale hierarchical image database. In CVPR, 2009 2
- [5] E. Denton, W. Zaremba, J. Bruna, Y. LeCun, and R. Fergus. Exploiting linear structure within convolutional networks for efficient evaluation. In NIPS, 2014 4
- [6] D. Erhan, C. Szegedy, A. Toshev, and D. Anguelov. Scalable object detection using deep neural networks. In CVPR, 2014 3
- [7] M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn, and A. Zisserman. The PASCAL Visual Object Classes (VOC) Challenge. *IJCV*, 2010
- [8] P. Felzenszwalb, R. Girshick, D. McAllester, and D. Ramanan. Object detection with discriminatively trained part based models. *TPAMI*, 2010 3, 7, 8
- [9] R. Girshick, J. Donahue, T. Darrell, and J. Malik. Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation. In CVPR, 2014 1, 3, 4, 8
- [10] R. Girshick, J. Donahue, T. Darrell, and J. Malik. Region based convolutional networks for accurate object detection and segmentation. *TPAMI*, 2015 5, 7, 8
- [11] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun. Spatial pyramid pooling in deep convolutional networks for visual recognition. *ECCV*, 2014 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- [12] J. H. Hosang, R. Benenson, P. Doll. makes for effective detection proposals? arXiv preprint arXiv:1502.05082, 2015 8

- [13] Y. Jia, E. Shelhamer, J. Donahue, S. Karayev, J. Long, R. Girshick, S. Guadarrama, and T. Darrell. Caffe: Convolutional architecture for fast feature embedding. In Proc. of the ACM International Conf. on Multimedia, 2014 2
- [14] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. Hinton. ImageNet classification with deep convolutional neural networks. In NIPS, 2012 1, 4, 6
- [15] S. Lazebnik, C. Schmid, and J. Ponce. Beyond bags of features: Spatial pyramid matching for recognizing natural scene categories. In CVPR, 2006 1
- [16] Y. LeCun, B. Boser, J. Denker, D. Henderson, R. Howard, W. Hubbard, and L. Jackel. Backpropagation applied to handwritten zip code recognition. Neural Comp., 1989 1
- [17] M. Lin, Q. Chen, and S. Yan. Network in network. In ICLR, 2014 5
- [18] T. Lin, M. Maire, S. Belongie, L. Bourdev, R. Girshick, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, P. Doll'nick. Microsoft COCO: common objects in context. arXiv e-prints, arXiv:1405.0312 [cs.CV], 2014 8